

doi: 10.5281/zenodo.4965338

ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА: ІНТЕГРОВАНІЙ ПІДХІД

Formation of Logical and Mathematical Competence of a Preschool Child: Integrated Approach

Helen Brezhneva

DSc. In Pedagogy, Professor of Preschool Education Department

Mariupol State University

helen.brzhnv@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4387-4851>

Abstract. *The abstract reveals the issue of forming logical and mathematical competence in children of preschool age. The subject – object, object – subject, subject – subject education models are analyzed in terms of their efficiency. The results of the survey of teachers about their choice of children's interaction ways in the educational environment are given. The author proposes "Integrated Didactic Modules" (IDM) technology, which relies on the psychological mechanisms of the understanding process as a component of thinking. The algorithm of the understanding mechanism is determined: 1) recognition of the familiar in the new material; 2) forecasting, hypotheses proposing about the past or future of an object, a situation that needs to be understood; 3) combining the elements of the understandable into a whole unit. The types of integration connections within the IDM technology are justified.*

Key words: *logical and mathematical competence, interaction models, understanding mechanism, integrated approach, integrated didactic module.*

Вступ **Introduction**

В останні десятиліття практика навчання дошкільників елементам математики орієнтована на способи організації раціональної взаємодії педагога і дітей. Науковці (Н. Грама, Т. Степанова, Н. Гавриш, М. Крулехт, К. Крутій, З. Левчук, І. Єрмольчик, З. Михайлова, Т. Піроженко, Д. Фельдштейн, О. Фунтікова, К. Щербаковата ін.) пропонують побудування моделі особистісно зорієнтованої взаємодії педагога і дитини-дошкільника на основі різних позицій її учасників: суб'єкт-об'єктна модель; об'єкт-суб'єктна модель; суб'єкт-суб'єктна модель. У процесі реалізації першої моделі роль педагога є провідною. Він виступає наставником, формулює для дитини завдання, визначає способи розв'язання, показує прийоми роботи з навчальним матеріалом. Друга модель реалізує програму опосередкованого впливу на розвиток і навчання дитини. Педагог створює розвивальне предметно-просторове середовище, у якому відбувається саморозвиток дитини. Третя, суб'єкт-суб'єктна, модель передбачає рівну участь педагога й дитини в спільній діяльності. Дитина і дорослий тут є партнерами, взаємодіють на основі співтворчості і співпраці. Зауважимо, що в реальній практиці математичної підготовки дошкільників використовують усі вищезазначені моделі. На їх основі створюються проблемно-ігрові, розвивальні та освітні ситуації, які стимулюють пізнавальну сферу дитини. Можна констатувати, що сучасні педагоги-практики

поступово освоюють моделі особистісно зорієнтованої взаємодії. На сьогодні основна складність для них – перейти від навчально-дисциплінарної до особистісно зорієнтованої моделі взаємодії, забезпечити її функціонування на засадах інтеграції.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Організація дослідження передбачала використання наступних *методів і методик*: 1) вивчення орієнтованості педагогів-практиків на освітні моделі: метод опитування, анкетування вихователів; 2) використання методу теоретичного аналізу забезпечило осмислення і обґрунтування психологічного механізму розуміння і його застосування у технології формування логіко-математичної компетентності дошкільників; 3) проєктивні методи використовувались у розробці основних положень і принципів авторської технології «Інтегрованих дидактичних модулів».

Результати ***Results***

Проведене опитування педагогів-практиків дозволило отримати фактичний матеріал для аналізу. Так, із загальної чисельності вихователів, які брали участь в нашому опитуванні, 22,7 % педагогів орієнтовані на особистісну модель і реалізують її на практиці; 14% педагогів помірно орієнтовані на особистісну модель, на практиці реалізують і дисциплінарну; 25,9 % педагогів помірно орієнтовані на дисциплінарну, на практиці реалізують і особистісну модель; 37,4 % педагогів орієнтовані на дисциплінарну модель і реалізують її практично. Водночас порівняно з результатами досліджень, проведених в 2012-2015 рр., простежується позитивна динаміка, що становить близько 6 %. Статистика підтверджує висновок про те, що чимало вихователів, підтримуючи особистісно орієнтовану модель навчання, на практиці реалізують дисциплінарну, тобто формують знання за допомогою прямого навчання. На нашу думку, однією з основних причин такого становища залишається домінування традиційних способів навчання, що передбачають застосування репродуктивних методів і показ дітям їхніх помилок; вираження дорослими невдоволення з їх допущення також не сприяє розвитку здоров'я, особливо емоційного. За такої (суб'єкт-об'єктної) взаємодії в дітей формуються невпевненість у собі, комплекси неповноцінності й різні страхи і побоювання (наприклад, страх зробити щось не так або підвищена тривожність помилитися), що зі свого боку гальмує розвиток активності і творчого потенціалу особистості.

Методом теоретичного аналізу було визначено концептуальні засади авторської технології «Інтегрованих дидактичних модулів» (Brezhneva, 2016). Наша концепція спирається на особливе розуміння індивідуальних і вікових можливостей і потреб дітей дошкільного віку. Це розуміння розглядає мислення дитини 3-6 років як принципово передпонятійне мислення, а тому вимагає абсолютно особливих форм, засобів, методів роботи. Потрібні такі дидактичні підходи, які б дозволили дитині вступити в розуміючий діалог зі світом математичних символів, моделей, елементарних абстракцій на принципово передпонятійному рівні. Забезпечення ефективного формування логіко-математичної компетентності дошкільників ми

пов'язуємо з *ідеєю інтеграції* математичного змісту в різні освітні напрями Базового компонента дошкільної освіти, проникнення у сутність математичних понять на основі психологічного *механізму розуміння*. Опишемо роботу механізму розуміння дошкільниками математичного змісту, який був запроваджений в інтегрованому освітньому середовищі ЗДО. На *першому рівні розуміння* дитиною математичного змісту функціонує вихователь. Педагог здійснює опосередкований вплив на дитину: презентує об'єкт пізнання через проблемну (несподівану) ситуацію, у якій сам предмет лише передбачається але не присутній явно, конструє проблемну ситуацію. Завдання вихователя так представити об'єкт пізнання, умови завдання, щоб навколишнє середовище, сам предмет (об'єкт) був не представлений явним чином, а лише передбачався. У цьому випадку предмет виявляється невідомим і потребує осмислення. Вмикається механізм мотивації, який сприяє інтересу дитини до об'єкту вивчення. Процес осмислення математичного об'єкту з боку дитини відбувається цілком самостійно у супроводі дорослого, але без його прямого втручання. На *другому рівні розуміння* дитиною математичного змісту управляюча функція вихователя дещо змінюється. Вихователь спонукає дитину до висування гіпотез, формулювання власних суджень, тверджень, висновків. Дитина самостійно виділяє суттєві елементи в пізнавальній ситуації, виконує дослідницькі дії, висуває гіпотетичні твердження про об'єкт пізнання. На *третьому рівні розуміння* функція вихователя прихована, опосередкована. Вихователь лише створює умови для виникнення проблемної ситуації, опосередковано сконцентровує увагу дитини на конкретному об'єкті, викликає ситуацію подиву, несподіваності тощо. Таким чином, дитина обирає об'єкт вивчення самостійно.

Пропонована авторська технологія «Інтегрованих дидактичних модулів» (ІДМ) спирається на психологічні механізми процесу розуміння як компонента мислення. Механізм розуміння дитиною фактів, явищ математичного змісту реалізується через три пізнавальні процедури: 1) впізнавання знайомого у новому матеріалі; 2) прогнозування, висування гіпотез про минуле чи майбутнє об'єкту, ситуації, яку необхідно зрозуміти; 3) об'єднання елементів зрозумілого у єдине ціле (Знаков, 2009). Технологія ІДМ реалізується на засадах компетентнісного та інтегрованого підходів. Зауважимо, що *інтегративна функція* реалізується на методичному рівні через інтеграцію і диференціацію програми математичного змісту з іншими напрями в єдності теоретичної і практичної підготовки дитини. Пояснимо інтегративну функцію в моделюванні процесу формування логіко-математичної компетентності. Інтеграційні зв'язки тлумачаться нами в контексті технології ІДМ як основоположний принцип дидактики, що сприяє координації, систематизації, символізації математичного матеріалу, який формує у дітей першооснови наукових знань, вміння і навички, а також способи їх отримання в різних видах діяльності і реалізованих через систему загальних методів пізнання Всесвіту спільними зусиллями педагогів і дітей.

У межах технології ІДМ реалізуються різні види інтеграційних зв'язків: *Інтердисциплінарні зв'язки* простежуються в межах кожного ІДМ, якщо до нього включені різні змістові лінії БКДО. Предметні лінії БКДО пов'язані між собою змістовим наповненням, смисловими зв'язками і загальним понятійним апаратом, що забезпечує засвоєння суті математичних понять і прийомів логічного мислення. Такими є, наприклад, зв'язки між поняттями коло, часові відношення, величина тощо. Ці зв'язки можуть простежуватися дитиною у різних тематичних модулях. Наприклад, еталон геометричної фігури коло може асоціативно упізнаватися дитиною в інших змістових напрямих: виступати штурвалом корабля – ІДМ «Праця-професії»

(Брежнєва, 2016: 29-32), тарілкою – ІДМ «Магазин» (Брежнєва, 2017: 39-42), формою хмаринки – ІДМ «Пізнаю себе сам» тощо. *Інтермодульні зв'язки* виникають у тому випадку, коли поняття однієї галузі знань вивчаються за допомогою іншої галузі знань. Ці зв'язки виникають в процесі гуманізації, фундаменталізації логіко-математичних знань дошкільників. Реалізація інтермодульних зв'язків сприяє гармонізації мислення дитини, оскільки точне, логічне мислення, яке формується під впливом математичних знань поєднується з образним, асоціативним, яке стимулює творчі процеси і пов'язане з образним мисленням дитини. Взаємодія, взаємовплив і інтеграція математичних і гуманітарних знань призводить до сполучення культур і формування гармонійно розвинутої особистості дошкільника.

Розглянемо дидактичні форми і методи з формування логіко-математичної компетентності дошкільників. *Індивідуальний формат* діяльності з дитиною є ефективним для виконання творчих пізнавальних та ігрових завдань різного рівня складності, що забезпечує диференційований підхід до кожної дитини з урахуванням темпу її розвитку. Не менш значимим для становлення й розвитку логіко-математичної компетентності є включення дітей в *підгрупову* чи *колективну* роботу, в якій діти взаємодіють як цілісний об'єднаний колектив однодумців, одна команда. Серед методів, що довели на практиці свою ефективність у формуванні логіко-математичної компетентності назвемо: інтерактивні методи, метод моделювання, складання інтелектуальних карт (Гавриш & Кіндрат, 2013), метод емпатії, метод образного бачення, метод творчий(придумування історій, розмірковування «Що сталося, якби...»), пошук способів виконання художньо-предметного завдання). Прикладом можуть слугувати запитання про те, щоб було, якби у людини не було скелету, кісток? (Якби не було електричного струму? Якби люди не винайшли вогонь? Якби всі колеса були трикутної форми? Якби люди не вміли говорити?). Застосування методу доцільне під час творчої пізнавальної діяльності дітей. Метод розв'язання проблемно-практичних ситуацій пов'язується зі створенням ситуації інтелектуального утруднення, що вимагає від дитини самостійного пошуку способу розв'язання проблеми (Тамберг, 2004). Метод проєктів надає дитині можливість експериментування, синтезувати отримані знання в процесі виконання спільного продукту, яким може бути колаж, рукописна книга, газета, підготовлена вистава, свято тощо. Участь у проєктній діяльності не лише сприяє формуванню колективіських умінь, а й вихованню відповідальності, міжособистісної злагоди, здатності до партнерської взаємодії.

Висновки **Conclusions**

Обґрунтований психологічний механізм розуміння дитиною математичного змісту забезпечує алгоритм засвоєння дитиною математичного матеріалу. На першій фазі розуміння дії дитини мають, здебільшого, репродуктивний, констатуючий характер. Дошкільник обмежується впізнаванням об'єкту, називає його словом-позначенням. На другій фазі розуміння дошкільники мають спиратися на власний досвід і прогнозувати розвиток проблемної ситуації самостійно, розмірковувати, робити прості умовисновки, вихователь виступає провідником, партнером, співпрацює на рівних з дитиною. Він організує діяльність, виділяє суттєві елементи в пізнавальній ситуації, навчає дитину певному алгоритму дій. Третій рівень розуміння найскладніший. Ця форма включає в себе мисленнєві операції та дії, які є ключовими

у розв'язанні пізнавальної ситуації: аналіз, синтез, класифікація, серіація, узагальнення тощо. Тут дитині потрібні уміння структурувати частини в ціле, упізнавати, робити прогнози. Отже, всі уміння, отримані на перших двох рівнях розуміння слугують платформою для об'єднання зрозумілого у єдине ціле, що свідчить про досягнення дитиною третього рівня розуміння математичного змісту.

Реалізація ідеї інтеграції вимагає знань не тільки в предметній галузі математики для дошкільників, а й знання змісту програми з інших освітніх напрямів БКДО, комплексної постановки освітніх завдань, розв'язання яких було знайдено тільки у взаємозв'язку різних галузей знань. Реалізація інтеграційних зв'язків передбачає співпрацю всіх суб'єктів освітнього процесу: вихователів дітей дошкільного віку, вузьких спеціалістів (музичних керівників, практичних психологів, інструкторів з фізичного виховання та ін.), батьків, дітей дошкільного віку, освітнього середовища, яким має стати сенсорно-пізнавальне середовище ЗДО.

Література *References*

Brezhneva, H. (2016). *Mathematical Development of Preschool Children: from Informing to Understanding*. Akulenko I., Bochko O., Bogatyrova I., Bosovskiy M., Bozhko A., Chernajeva S., Donets M., Golodiuk L., Tarasenkova N., & Volodko I., Conceptual framework for improving the mathematical training of young people. (Monograph). (pp. 80–95). prof. N. Tarasenkova, & L. Kyba (Eds.). Budapest : SCASPEE.

Брежнева, О. Г. (2016). «Праця» і професії у дзеркалі логіко-математичного розвитку дітей. *Методична скарбничка вихователя*, 12, 20, 29–32.

Брежнева, О. Г. (2017). Ігри логіко-математичного спрямування в межах проекту «Магазин». *Методична скарбничка вихователя*. 2. 39 – 42.

Брежнева, О. Г. (2015d). Механізми розуміння в технології математичного розвитку дітей дошкільного віку. Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді». Випуск 19. (Кн.1). 81–91.

Гавриш, Н.В., & Кіндрат, І.Р. (2013). *Пізнаємо світ разом*. Навчально-методичний посібник. Харків : Вид-во «Ранок».

Знаков, В. В. (2009). Три традиции психологических исследований – три типа понимания. *Вопросы психологии*, 4, 14–23.

Тамберг, Ю. Г. (2004). *Развитие интеллекта ребенка*. Екатеринбург: У-Фактория.

